

ФАКТОР ВРЕМЕНИ В КОНЦЕПЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА**THE TIME FACTOR IN THE CONCEPT OF CIVIL LAW****ЯКУНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,***кандидат юридических наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».***ТАГАЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,***ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».***YAKUNIN DMITRY VLADIMIROVICH,***Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,**Pacific State University.***TAGAEVA ANASTASIA EVGENEVNA,***Pacific State University.*

Данная статья посвящена анализу фактора времени в общетеоретическом понимании применительно к концепции гражданского права. Определена роль в концепции гражданского права, охарактеризован порядок и течение правовых отношений. Выявлена категория срока в гражданском праве. Определено, что рассмотрение времени с точки зрения гражданского права происходит с позиций хронологии и хронометрии. Проанализированы основные подходы к определению срока в гражданском праве. Приведен принцип правомерного исполнения срока. В заключение сделан вывод о соотношении времени и срока в гражданском праве.

This article is devoted to the analysis of the time factor in the general theoretical understanding in relation to the concept of civil law. The role in the concept of civil law is defined, the order and course of legal relations are characterized. The category of term in civil law has been identified. It is determined that the consideration of time from the point of view of civil law takes place from the standpoint of chronology and chronometry. The main approaches to the definition of time in civil law are analyzed. The principle of lawful execution of the deadline is given. In conclusion, the conclusion is made about the ratio of time and term in civil law.

Ключевые слова: *время, единица времени, срок, измерение срока, гражданское право.*

Key words: *time, unit of time, term, measurement of term, civil law.*

Время выступает одним из важнейших факторов в области регулирования общественных отношений, поскольку оно присутствует абсолютно во всех правоотношениях, независимо от их отраслевой принадлежности. Фактор времени играет важную роль в концепции гражданского права, определяя порядок и течение правовых отношений – это ключевой параметр обеспечения стабильности и динамизма права. Правовое значение времени заключается в том, что оно выступает одним из элементов правоотношения. Так, правоотношение может возникать или прекращаться в связи с наступлением определенной даты или события.

Что же такое время в концепции гражданского права и для чего оно предназначено? В гражданском праве понятие времени имеет несколько аспектов. Во-первых, это понятие вре-

менных сроков, которые устанавливаются для совершения определенных действий или для соблюдения определенных обязанностей. В гражданском праве существуют различные сроки, такие как сроки исковой давности, сроки предъявления претензий, сроки возражений и т.д. Неисполнение или нарушение установленных сроков может привести к юридическим последствиям, таким как потеря права на иск или отказ в удовлетворении претензии.

Во-вторых, время имеет значение при определении момента возникновения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Например, договор может содержать условие о предоставлении определенного временного промежутка для исполнения обязательств сторонами.

Кроме того, в гражданском праве важен принцип учета временного фактора при рассмотрении судебных дел. Суд принимает во внимание фактическое состояние вещей на момент совершения определенных действий или нарушения прав, а не на момент рассмотрения дела. Например, при рассмотрении дела о возмещении ущерба суд может учитывать цену вещи на момент ее утраты, а не на момент рассмотрения дела.

Таким образом, рассмотрение времени с точки зрения гражданского права происходит с позиций хронологии (в основе учета лежит момент времени) и хронометрии (в основе лежит продолжительность времени). Соответственно, время в трактовке И.И. Поляковой рассматривается как продолжительность события, деяния, состояния с определенными в нормативных положениях границами начала отсчета и окончания либо с возможностью их определения, имеющая значение для становления единой и стабильной правовой деятельности и практики [10, с. 337]. По мнению И.В. Волк время определяет начало, длительность и окончание любого действия, процедуры, нормы, состояния, события; это функциональная категория юридической науки, отражающая процесс непрерывных изменений в правовой сфере, в ходе которого возникают новые и исчезают ранее существовавшие правоотношения, нормы и правовые акты, влияющие на становление и развитие доктрины и правоприменительной практики [3, с. 100]. Соответственно, понятие времени в гражданском праве играет неоспоримо важную роль при определении сроков, прав и обязанностей сторон, а также при рассмотрении дел в суде.

Однако понятие правового времени является абстрактным, в связи с чем для регулирования конкретных правоотношений в праве используется формально определенная юридическая единица времени – срок, который относится к временным ограничениям или предписаниям, установленным законодательством для совершения определенных действий или для выполнения обязательств.

По мнению большинства исследователей данного вопроса, легальное определение сроков в гражданском праве дано в ст. 190 ГК РФ. В данной статье указано, что установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Однако, следует заметить, что в законодательстве прописано не определение срока как термина. Исходя из содержания текста статьи, можно сделать вывод, что слово «определение» выступает как синоним понятия «измерение» – выяснение точного значения какой-либо величины, а не в качестве установления смысла термина. Исходя из вышесказанного как такового термина «срок» нет в кодексе. Поэтому в научных работах, посвященных отдельным отраслям права, существуют авторские определения срока в гражданском праве. При этом все ученые разделились на несколько групп.

Так, одни классифицируют сроки как события, поскольку они наступают или истекают независимо от желания сторон. К таковым можно отнести А.В. Жгунову, которая относит срок к отрезку времени, с истечением или наступлением которого нормы права связывают возникновение либо прекращение правоотношения [5, с. 24]. Аналогично к разряду событий относят срок и другие ученые [1, С. 254; 2, С. 145; 7, С. 226].

Вторая группа ученых относит сроки к юридическим фактам действиям. К таковым можно отнести И.И. Полякову, которая утверждает, что срок это – «внешнее выражение и юридическое закрепление в предписании законодательства временного периода, способного иметь любую продолжительность и объективно текущего независимо от сознания человека в бесконечном пространстве времени» [10, с. 337], а также В.В. Луць, утверждающую, что сроки являются формой существования и развития составляющих их содержание субъективных прав и обязанностей, которые заключаются в возможности или необходимости совершения их носителями каких-либо действий или воздержания от них [8, с. 40].

Третья группа ученых считает, что правовые сроки представляют собой не относящийся ни к событиям, ни к действиям вид юридических фактов. К таковым, например, можно отнести Т.Г. Петрухину [9, с. 18]. Аналогичного мнения придерживался и В.П. Грибанов, утверждающий, что не могут быть отнесены ни к событиям, ни к действиям, поскольку они занимают особое положение в системе юридических фактов [4, с. 251].

Некоторые ученые до сих пор не могут определиться, к какой группе юридических фактов они относят сроки, так, например, С.А. Комков в зависимости от определения срока календарной датой, указанием на юридическое действие или событие относит юридические сроки к событиям, действиям или к связующему звену между ними [6, с. 27].

В соответствии с вышесказанным считаем, что под правовым сроком следует понимать определенный отрезок времени, с наступлением или истечением которого связано возникновение, изменение или прекращение каких-либо действий, правоотношений.

При этом что касается соотношения и различия срока со временем, то необходимо отметить, что особенностями юридических сроков являются свойства физического времени, такие как длительность, последовательность, однонаправленность, цикличность, ритмичность и непрерывность. Четко определены начальный и конечный моменты длительности правовых сроков, которые являются временными параметрами правовой жизни. Единицы измерения юридических сроков – это показатели физического времени, например, минуты, часы, сутки, день, неделя, месяц, год. Юридический срок может быть определен как календарная дата или указание на неизбежное событие, которое должно произойти. Надо сказать, что срок в концепции гражданского права не всегда соотносится с понятием времени в физическом смысле. Ведь сроки являются гибким правовым явлением, их можно продлить или приостановить, а приостановить или продлить течение времени невозможно, оно необратимо. И второй момент, это то, что срок зависит от сознания человека, то есть например, стороны в договоре подряда могут установить начальный и конечный срок выполнения работы, по согласованию между ними в договоре могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) и т.п. А время отличается от срока тем, что оно существует объективно и не зависит от сознания человека. Соответственно, можно прийти к выводу, что правовая природа самих сроков двойственна, поскольку в них закреплено как объективное, так и субъективное начало.

Правомерное исполнение срока является одним из основных принципов гражданского права, поскольку обеспечивает достоверность и предсказуемость правовых отношений. В то же время, фактор времени может иметь и отрицательное воздействие на гражданские права и интересы. Например, пропущенный срок может привести к утрате права на защиту, а неразумное установление срока может создать неравные условия для сторон.

Итак, в концепции гражданского права понятие времени имеет большое значение, поскольку оно охватывает различные аспекты, включая сроки, прекращение прав и обязанностей, давность притязаний, ограничения и др. Временные рамки играют ключевую роль при определении прав и обязанностей сторон, а также при рассмотрении споров и разрешении юридических проблем. В концепции гражданского права важно учитывать соотношение времени и срока, с одной стороны, обеспечивая точность и соблюдение сроков, с другой сто-

роны, предоставляя достаточное пространство для адаптации к изменяющимся обстоятельствам и защиты прав и интересов граждан. Считаем, что необходимо включить определение понятия срока в положения ГК РФ следующего содержания: «Продолжительность события, деяния, состояния с определенными в нормативных положениях границами начала отсчета и окончания либо с возможностью их определения, имеющая значение для становления единой и стабильной правовой деятельности, и практики».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Административное право России / Иванов Д.В. М.: Синергия, 2019. 300 с.
2. Васекина Э.М. Юридические сроки: теоретико-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 169 с.
3. Волк И.В. Право, время и пространство: теоретический аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 198 с.
4. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. М.: СТАТУТ, 2020. 414 с.
5. Жгунова А.В. Сроки в гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1971. 24 с.
6. Комков С.А. Сроки в трудовом праве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2004. 27 с.
7. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2 т. М.: Статут, 2017. Т.2.
8. Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношениях // Известия вузов. Правоведение. 1989. №1. С. 37-43.
9. Петрухина Т.Г. Сроки в гражданском праве // Право и экономика. 2006. №5. С. 15-19.
10. Полякова И.И. Процессуальные сроки в структуре процессуального производства: общетеоретический аспект // Юриспруденция как интегративный феномен современного российского общества и государства. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Юридического института НИУ «БелГУ». Белгород: ООО ГиК, 2018. С. 333-338

© Якунин Д.В., Тагаева А.Е., 2024.